

Checkliste Überarbeitung

Diese Checkliste soll dabei helfen wissenschaftliche Texte zu überarbeiten. Dabei müssen nicht immer alle Kriterien beachtet werden. Sondern es können auch nur ausgewählte Fragen verwendet werden.

INHALTLICHE ÜBERARBEITUNG

- Wie lautet die Kernaussage des Textes? Ist sie klar und deutlich?
- Wurde eine Fragestellung formuliert? Wurde diese Fragestellung im Text beantwortet?
- Sind Argumente logisch und nachvollziehbar? Werden Behauptungen begründet und / oder belegt?
- Fehlt etwas? Ist etwas inhaltlich unklar oder widersprüchlich? Was ist eventuell zu ergänzen?
- Können Beschreibungen, Fallbeispiele, Zitate oder Vergleiche den Text anschaulicher machen? An welchen Stellen?
- Könnte der Text gekürzt werden? Ist etwas unwesentlich oder ablenkend?

STRUKTURELLE ÜBERARBEITUNG

- Ist die Gliederung stimmig? Ist ein roter Faden erkennbar?
- Sind Überschriften und Zwischenüberschriften passend? Könnte der Text durch treffendere Überschriften klarer strukturiert werden?
- Ist der Text fließend zu lesen? Könnten noch Übergänge hinzugefügt werden?
- Sind die Absätze klar und logisch? Könnten noch Absätze eingefügt werden? Ein Absatz wird eingefügt, wenn ein neuer inhaltlicher Schwerpunkt beginnt.
- Könnte eine Aufzählung in Listenform die Lesbarkeit erleichtern?

SPRACHLICHE ÜBERARBEITUNG

Satz-Ebene:

- Gibt es überlange Sätze im Text? Wie könnten sie in mehrere Sätze geteilt oder gekürzt werden?
- Gibt es zu viele dass-Sätze im Text? Könnten sie anders formuliert werden?
- Gibt es passive Satzstrukturen, die den Text schwerfällig machen? Wie könnten sie aktiv formuliert werden?

Wort-Ebene:

- Welche Füllwörter (z.B. eigentlich, etwa, durchaus, ziemlich, ...) könnten gestrichen werden, um Sätze klarer zu formulieren?
- Welche Wörter, die mit -ung, -heit, -keit, -ismus enden, könnten in Verben umformuliert werden? z.B. überarbeiten statt Überarbeitung
- Gibt es überlange oder umständliche Wörter, die vereinfacht oder gekürzt werden könnten?
- Gibt es Wort-Wiederholungen, die durch Synonyme ersetzt werden könnten?

- Gibt es Fachwörter, die den Lesenden eventuell unklar oder nicht geläufig sind? Könnten diese erklärt oder durch einfache Wörter ersetzt werden?

FORMALE ÜBERARBEITUNG

- Sind eigene Gedanken von Zitaten unterscheidbar? Sind alle Zitate eindeutig gekennzeichnet?
- Sind die Literaturangaben korrekt, vollständig und einheitlich?
- Ist das Literaturverzeichnis vollständig? Enthält es alle Quellen, die in der Arbeit verwendet wurden?
- Sind Rechtschreibung, Grammatik und Interpunktion korrekt?
- Sind Nummerierungen von Überschriften, Tabellen und Abbildungen fortlaufend?
- Wird auf alle Abbildungen im Text verwiesen?
- Sind Schriftart sowie andere Formatierungen einheitlich?
- Sind alle Verzeichnisse korrekt und vollständig?

Quelle: Wolfsberger, Judith (2010): Frei geschrieben. Mut, Freiheit und Strategie für wissenschaftliche Abschlussarbeiten. 3. Aufl. Böhlau: UTB.